

УДК 81-22

© 2026 Н. Н. Капанян, А. В. Денисова

РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ НА ПОСТКОЛОНИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ДИНАМИКА, КОНФЛИКТЫ И ТРАНСФОРМАЦИИ

В данной статье рассматривается функционирование английского языка в мультилингвальном постколониальном пространстве Нигерии в условиях языковой стратификации. Целью исследования является выявление социолингвистических механизмов институционального доминирования английского языка и анализа его взаимодействия с нигерийским пиджином и автохтонными языками. В работе применялись методы социолингвистического анализа, элементы дискурс-анализа, сравнительно-функциональный подход и анализ научных источников по проблематике языковой политики в постколониальных обществах. Основные результаты включают выявление прагматического парадокса английского языка, заключающегося в одновременном выполнении им интегративной и стратификационной функций, а также систематизацию факторов, определяющих его статус как языка социального престижа и институциональной коммуникации. Полученные данные могут быть использованы в исследованиях языковой политики, при разработке образовательных программ в мультилингвальных обществах и в преподавании дисциплин по социолингвистике и межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: *постколониальная лингвистика, языковая идентичность, нигерийский вариант английского языка, языковой империализм, креолизация, деколонизация знания.*

© 2026 N. N. Kapanyan, A. V. Denisova

ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN MULTILINGUAL COMMUNITIES IN THE POSTCOLONIAL SPACE: DYNAMICS, CONFLICTS, AND TRANSFORMATIONS

The article considers the English language functioning in Nigeria's multilingual postcolonial space under conditions of linguistic stratification. The aim of the study is to identify the sociolinguistic mechanisms underlying the institutional dominance of English and to analyze its interactions with Nigerian Pidgin and indigenous languages. The study employed methods of sociolinguistic analysis, elements of discourse analysis, a comparative-functional approach, and the analysis of scholarly sources on language policy in postcolonial societies. The key findings include the identification of the pragmatic paradox of English, which consists in its simultaneous integrative and stratifying functions, as well as the systematization of the factors determining its status as a language of social prestige and institutional communication. The findings can be used in language policy research, the development of educational programs in multilingual societies, and teaching sociolinguistics and intercultural communication.

Keywords: *postcolonial linguistics, linguistic identity, Nigerian English, linguistic imperialism, creolization, decolonization of knowledge.*

Введение. Английский язык в постколониальных обществах представляет собой сложный социолингвистический феномен, функционирующий в условиях многослойной

языковой конкуренции. Его роль далеко не ограничивается коммуникативной функцией – он выступает инструментом власти, носителем культурной идентичности и фактором социальной стратификации. Его распространение сопровождалось не просто импортом лингвистических структур, но и навязыванием культурных парадигм, образовательных моделей и систем ценностей. Однако, как отмечают ученые [Anchimbe, 2010], рассматривая трансформацию английского языка на примере Камеруна, колониальные языки претерпели глубокую трансформацию, став инструментами формирования новых идентичностей и культурного синтеза. Следовательно, **актуальность исследования** обусловлена глобальным распространением английского языка, который в постколониальных мультилингвальных обществах приобретает амбивалентный статус. С одной стороны, он остается инструментом глобальной коммуникации и социального лифта, с другой – выступает наследием колониализма, порождающим социальное неравенство и угрозу для автохтонных языков и культур. Изучение его трансформаций в условиях многоязычия позволяет выявить ключевые социолингвистические тенденции XXI века, такие как гибридизация, деколонизация знания и формирование новых языковых идентичностей. Актуальность определяет **цель работы** – выявить и проанализировать основные векторы развития английского языка в мультилингвальном постколониальном контексте на примере Нигерии, определив его двойственную роль как фактора социального расслоения и как ресурса для культурного синтеза и деколонизации. Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие **задачи**:

1. Проследить исторические траектории проникновения и укоренения английского языка в Нигерии.
2. Проанализировать современную языковую ситуацию и статусы английского языка (официальный, пиджин, код-свичинг) в нигерийском обществе.
3. Выявить и охарактеризовать лингвистические особенности нигерийского варианта английского языка (Nigerian English) и нигерийского пиджина.
4. Исследовать противоречивое влияние английского языка на сферы образования, науки и СМИ, включая феномен «прагматического парадокса» и проблему «эпистемицида».
5. Оценить потенциал транслингвальных практик и гибридизации как форм культурной адаптации и деколонизации лингвистического пространства.

Объектом исследования являются роль и функции английского языка в мультилингвальных сообществах на постколониальном пространстве.

Предмет исследования – специфика функционирования, конфликты и трансформации английского языка в Нигерии.

Методологическую основу исследования составляют сравнительно-исторический метод, позволивший выделить ключевые периоды в распространении английского языка в Нигерии, и социолингвистический анализ, применяемый для изучения функций языковых вариантов в различных социальных контекстах. Также использованы методы дискурс-анализа (при рассмотрении медиатекстов и академических публикаций) и концептуальный анализ работ ключевых авторов в области постколониальной лингвистики и языкового империализма.

Научная новизна работы заключается в комплексном анализе английского языка не как статичного наследия империи, а как динамического поля борьбы и творческого переосмысления. Исследование фокусируется на диалектике между её ролью как репродуктора колониальных иерархий (в образовании и науке) и как инструмента культурного сопротивления и создания новых гибридных форм, таких, как нигерийский пиджин.

Теоретическая значимость работы заключается в уточнении социолингвистических механизмов функционирования английского языка в постколониальном мультилингвальном пространстве Нигерии и в систематизации факторов, определяющих его статус как языка институциональной коммуникации и социального престижа. В исследовании предложена интерпретация феномена прагматического парадокса английского языка, проявляющегося в одновременном выполнении им интегративной и стратификационной функций. Расширяется представление о соотношении стандартизированного английского языка и нигерийского пиджина в контексте стратифицированной языковой экосистемы. Работа вносит вклад в развитие теории языковой стратификации, постколониальной социолингвистики и исследований языковой политики, уточняя взаимодействие глобального языка и локальных языковых практик в условиях институциональной доминанты одного кода. Полученные выводы позволяют дополнить существующие модели описания языковой иерархии в англоязычных постколониальных обществах.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных результатов в разработке образовательных стратегий и языковой политики в мультилингвальных обществах. Выводы работы могут быть применены при совершенствовании программ преподавания английского языка в

постколониальном контексте с учетом социокультурной специфики языковой стратификации. Материалы исследования могут быть использованы при подготовке курсов по социолингвистике, теории языковой политики, межкультурной коммуникации, а также в рамках дисциплин, посвящённых глобализации английского языка. Кроме того, результаты работы могут быть востребованы в сфере медиакоммуникации и переводческой практики при анализе языковых стратегий, ориентированных на разные социальные группы, а также при разработке рекомендаций по обеспечению инклюзивной языковой среды в публичной коммуникации.

Английский язык на постколониальном пространстве в условиях глобализации. В странах Африки, Азии и Карибского бассейна английский язык существует в симбиозе с автохтонными языками, образуя гибридные формы и провоцируя диалектику сопротивления и ассимиляции. Если в национальном государстве национальный язык был основным средством коммуникации, который в том числе маркировал границы национального государства как коммуникационного сообщества, то в глобальном сообществе необходимо прибегнуть к унифицированному *lingua franca*, который позволил бы носителям различных языков обмениваться информацией без ограничений. Таким языком, несмотря на все попытки французов сохранить этот статус за французским, *lingua franca* глобального мира стал английский язык [Гузикова, 2016: 119].

В условиях глобализации, являющейся характерной чертой XXI в., его распространение привело к ряду часто встречаемых феноменов [Kubota, 2016: 470-475]:

– *язык «инвестиций в себя»* – курсы английского языка, которые рекламируются как способ повысить социальный капитал. Так, на Филиппинах call-центры тренируют «нейтрализацию акцента» для обслуживания западных клиентов;

– *появление лингвистического меркантилизма*, проявляющегося в том, что многие государства продвигают использование английского языка для привлечения международного бизнеса на территории своих стран. Например, в Дубае английский язык стал де-факто языком корпоративной экономики, арабский в определённых кругах остается символической презентацией этнической принадлежности, но не используется в присутствии зарубежных партнеров.

Исторические траектории проникновения и укоренения английского языка в Нигерии. В данной статье исследуются исторические траектории, современные статусы и противоречивые векторы развития английского языка в мультилингвальных постколониальных контекстах, с фокусом на Нигерию как репрезентативный кейс по ряду видимых причин: во-первых, Нигерия (официальное название Федеративная Республика

Нигерия) является самым большим по численности населения государством Африки (более 170 млн. чел.), каждый седьмой житель африканского континента является жителем этой страны; во-вторых, Нигерия обладает широко развитой системой образования (более 104 университетов); в-третьих, в Нигерии проживает более 250 этнических групп, говорящих на 521 языке, в-четвертых, языковая ситуация является весьма неоднородной, в некоторых из 36 нигерийских штатов, она может рассматриваться как монолингвальная, а в других отличается мультилингвальностью, что характерно для большинства государств Западной Африки [Борисова, Ильина, 2014: 42-43].

Если обратиться к историческим корням, которые способствовали лингвистической трансформации, то очевидным представляется тот факт, что основным катализатором является колониализм, как мотиватор проникновения английского языка на территории будущих постколониальных государств, что неразрывно связано с экспансией Британской империи, что объясняет то, что английский язык принят как официальный язык на африканском континенте, где современные африканские государства в своём большинстве являются бывшими колониями Великобритании. Распространение английского языка в Нигерии можно разделить на следующие исторические периоды:

Миссионерский период (начало XIX века): англиканские миссионеры использовали язык как инструмент христианизации, одновременно создавая первые образовательные институты. Церковные школы закладывали основы языковой иерархии, где английский язык ассоциировался с престижем и доступом к знаниям.

Колониальная администрация (с 1861 г.): заключение договора с Лагосом официально закрепило британское влияние. Английский язык стал языком бюрократии, судопроизводства и армии, вытесняя местные языки из сферы формальной власти [Kachru, 2003: 2-3]. Британская образовательная политика привела к формированию местных элит, владеющих английским языком, но его массовое распространение происходило через упрощенные контактные формы – пиджин.

Период национализма (1950-е гг.): парадоксально, но антиколониальные движения использовали английский язык для консолидации борьбы. Язык колонизатора превратился в инструмент деколонизации, обеспечивая межэтническое взаимодействие [Anchimbe, 2010].

Помимо стандартного британского и американского вариантов английского языка, в Нигерии сформировался собственный вариант – нигерийский вариант английского языка (Nigerian English), который отличается особыми фонетическими особенностями, лексическими заимствованиями и грамматическими конструкциями. Локализация

английского языка отражает специфику национальной культуры и адаптации западных стандартов к местным условиям.

Нигерийский вариант английского языка (Nigerian English) активно развивается благодаря широкому употреблению в литературе, кинематографе и музыке. Например, известный нобелевский лауреат Воли Соинка пишет свои произведения на смеси литературного английского языка и элементов местного фольклора, демонстрируя уникальность и богатство этой разновидности языка.

Такой исторический опыт привел к формированию ситуации диглоссии, характеризующейся сосуществованием двух форм языка, каждая из которых используется в определенных социальных ситуациях. По определению швейцарского ученого Шарля Фергюсона, диглоссия возникает тогда, когда два варианта языка используются параллельно разными группами населения в зависимости от социальной роли, статуса говорящего и контекста общения [Ferguson, 1959].

Лингвистические особенности нигерийского варианта английского языка (Nigerian English) в современной действительности. В сегодняшней Нигерии английский язык продолжает использоваться в официальных сферах: правительстве, бизнесе, научных кругах и высших образовательных учреждениях. Однако большая часть населения общается на родных языках в повседневной жизни, семье и дружеских отношениях. Таким образом, можно наблюдать четкое разделение сфер употребления языков [Литвиненко, Коренева, 2024: 9].

Например, большинство университетов и колледжей проводят обучение исключительно на английском языке несмотря на то, что значительная доля студентов плохо владеет этим языком. Тем не менее, знание английского языка считается важным условием карьерного роста и успешной профессиональной деятельности. Для низших слоев населения, особенно сельских жителей, английский язык остается чуждым и труднодоступным инструментом, вызывая социальное неравенство.

Некоторые исследователи считают такую языковую ситуацию позитивным фактором, способствующим развитию национального единства и расширению возможностей для молодежи. Другие, напротив, указывают на негативные аспекты, связанные с подавлением местных языков и утратой традиционной культуры. Так, британский лингвист Дэвид Кристал утверждает, что чрезмерное доминирование английского языка ведет к маргинализации традиционных языков и культур, уменьшая разнообразие африканской цивилизации [Crystal, 2003: 44-45].

В современном постколониальном пространстве английский язык существует в

нескольких взаимопересекающихся статусах: от официального до маргинального. Так, в Нигерии английский язык обладает как официальным статусом, так и имеет гибридную форму. Как официальный (институциональный) язык он законодательно закреплён в образовании, СМИ, политике. В Нигерии он – язык межнационального общения для многочисленных этнических групп, предотвращающий доминирование хауса, игбо или йорубанского (наиболее распространенные этнические языки). Гибридная форма (креольский / пиджин), развившаяся через синтез с местными языками представляет нигерийский пиджин (Nigerian Pidgin English), который обладает упрощённой грамматикой и оригинальной лексикой, насыщенной заимствованиями из локальных языков («*chor*» – есть, «*sabi*» – знать) и отличающейся фонетикой. Интересно, что в городах вроде Калабара он приобретает статус первого языка, конкурируя с этническими идиомами [Anchimbe, 2010]. Гибридизация проявляется на нескольких уровнях:

- *лексическом*: заимствования из автохтонных языков (напр., «*ajoupa*» в романе Джин Рис «Широкое Саргассово море» (1966);
- *фонетическом*: адаптация произношения к местным фонетическим системам;
- *синтаксическом*: калькирование конструкций местных языков;
- *дискурсивном*: включение местных нарративных традиций (калипсо, устные сказания). Например, В. С. Найпол интегрирует калипсо в структуру романа «Мигель Стрит», а Дерек Уолкотт переосмысливает образ Робинзона Крузо в поэзии [Labaune-Demeule, 2016: 110-111].

Гибридизация как форма культурной адаптации и деколонизации лингвистического пространства. Происходящая гибридизация проявляется не только на уровне лексики, фонетики или грамматики, но и на уровне культурных смыслов, которые транслируются национальными писателями посредством использования английского языка, но дополняя его своим социокультурным опытом, таким образом, создавая постнациональный гибрид культурных смыслов [Гузикова, 2016: 119].

Подобная гибридизация – не признак «неполноценности» языка, а механизм культурного сопротивления и адаптации. Однако владение «престижным» вариантом, близким к британскому варианту английского языка (British English), является составным элементом символического капитала, поскольку ассоциируется с социальным лифтом, тогда как нигерийский пиджин маркирует периферийные группы, что создаёт неравенство внутри общества на лингвистической основе [Curry, Lills, 2022: 2]. Тем не менее, можно говорить, что Нигерия представляет кейс лингвистического плюрализма,

так как английский язык сосуществует с 500+ языками и демонстрирует уникальную динамику, что можно обобщить в нижеприведенной таблице.

Таблица. *Функции вариантов английского языка в нигерийском обществе*

<i>Вариант</i>	<i>Социальный контекст</i>	<i>Пример из СМИ</i>	<i>Лингвистические черты</i>
Стандартный нигерийский вариант английского языка (Nigerian English)	Официальные СМИ, образование	Статьи в «Lagos Times»	Нормативная грамматика, местная лексика
Стандартный нигерийский вариант английского языка (Nigerian English)	Официальные СМИ, образование	Статьи в «Lagos Times»	Нормативная грамматика, местная лексика
Нигерийский пиджин (Nigerian Pidgin)	Уличная коммуникация, ТВ-шоу	Радиопередачи «Wazobia FM»	Упрощённый синтаксис, гибридная лексика
Код-свичинг	Интерактивные медиа	Социальные сети (NaijaLingua)	Смешение английского языка / йорубанского / хауса

Анализ прессы (например, Daily Sun) выявляет культурную локализацию: метафоры, заимствованные из местных языков («леопард не объявляет войну барану» – отсылка к йорубанским пословицам), и синтаксическую адаптацию (опущение артиклей). При этом разграничение между «правильным» английским языком и нигерийским пиджином остаётся дискуссионным: в лингвистике Нигерии идёт борьба за легитимацию пиджина как самостоятельной системы [Волошина, 2018: 409]. В настоящее время в официальных изданиях используют нигерийский вариант английского языка (Nigerian English) с минимальными локальными вкраплениями, а таблоиды и онлайн-платформы активно используют нигерийский пиджин (Nigerian Pidgin), особенно для сатирических материалов, обращения к массовой аудитории, выражения культурной аутентичности. Так, например, в статье в *Daily Sun* метафора выигрыша в лотерею описывается через пиджин-идиоматику, непереводимую на стандартный английский язык [Богданова, 2024: 2-3].

Противоречивое влияние английского языка на сферы образования, науки и СМИ. Гибридизация английского языка как в «зеркале» отображается в области образования, где существует неофициальное табу на местные языки в элитных школах, которые стремятся к резервированию колониальных паттернов, сохраняя в процессе обучения стандартный вариант английского языка. Данный тренд объясняется несколькими причинами: овладение стандартным английским языком дает возможность коммуницировать на международном уровне в различных областях деятельности, свободно чувствовать себя во время пребывания за границей, общаться с представителями различных культур в соцсетях по всему миру. Второй, не менее важной причиной

является то, что, согласно социологическим исследованиям для 70% вакансий по всему миру требуется знание английского языка на уровне носителя языка, для 49% – продвинутый уровень владения английским языком, для 33% – средний уровень, а для 8% – базовый. Кроме того, даже для большинства онлайн-вакансий требуется знание английского языка [Кочкина, Швынова, 2019: 94].

Помимо этого, английский язык — идеальный язык для международного документооборота. По этой причине большинство компаний сегодня ищут сотрудников, владеющих английским языком. При этом по меньшей мере 60% транснациональных корпораций по всему миру официально используют английский язык для ведения бизнеса.

Большинство СМИ в мире используют английский язык для распространения информации. В мире насчитывается более 33.071 телеканала, объединённых в различные сети. Около 600 из этих телеканалов находятся в Африке. Большинство телеканалов дополняют свои оригинальные новостные и развлекательные программы на родном языке англоязычными новостными и развлекательными программами.

Человек, свободно владеющий английским языком, может учиться в любой точке мира, потому что в большинстве стран есть учебные заведения, предлагающие курсы на английском языке. В картографическом проекте, посвящённом 1000 лучшим университетов мира, выяснилось, что более чем в трёх четвертях из них преподаётся одна или несколько специальностей полностью на английском языке. Они используют книги, написанные на английском языке, и применяют тот же язык на лекциях, при выполнении заданий и написании научных работ [Walubengo, Simwa, 2023]. В силу вышеперечисленных причин, большинство родителей, которые озабочены будущей профессиональной карьерой своих детей, настаивают на глубоком изучении английского языка, рассматривая его как инвестицию в будущее, тем самым, маргинализируя родные языки, что ведет к прагматическому парадоксу: с одной стороны, обучение на английском языке обеспечивает доступ к глобальным знаниям; с другой – формирует «полуязычное» поколение, слабо владеющее как локальным этническим языком, так и стандартным английским языком [Vassalo, 2013: 564-565].

Проблема возникает также и в области академических научных публикаций, поскольку в ряде университетов существуют требования к публикации научных исследований исключительно на английском языке, что воспроизводит колониальные иерархии в академии [Soler, 2019: 393]. Как отмечается в исследованиях академического письма, доминирование английского языка в науке (95% публикаций) создает систему «эпистемицида», уничтожая

альтернативные формы знания [Agberagba, Maimako, 2024]. Ответом становятся:

- создание альтернативных индексов (напр., *Arabic Citation Index*);
- признание «транслингвальных практик»;
- критика «англонормативности».

Ряд ученых, занимающихся данной проблемой, обращают внимание на потенциал транслингвальной педагогики, предлагающий компромисс: использование гибридных практик, где нигерийский пиджин или код-свичинг становятся легитимными инструментами обучения [Халяпина, Шостак, 2019: 126]. В Нигерии это реализуется через местные СМИ, использующие нигерийский пиджин для популяризации науки.

Выводы

1. *Двойственная природа английского языка.* Английский язык в постколониальных обществах, таких как Нигерия, не является нейтральным средством общения. Он представляет собой динамическое поле борьбы, выполняя противоречивые функции: с одной стороны, это инструмент власти, наследие колониализма, воспроизводящий социальное и образовательное неравенство, а с другой – средство деколонизации, межэтнической консолидации и формирования новых гибридных идентичностей.

2. *Гибридизация как форма сопротивления и адаптации.* Ответом на колониальное лингвистическое наследие стала глубокая трансформация английского языка, приведшая к созданию местных вариантов, таких как стандартный нигерийский вариант английского языка (Nigerian English) и нигерийский пиджин (Nigerian Pidgin). Эта гибридизация, проявляющаяся на лексическом, фонетическом, синтаксическом и дискурсивном уровнях, – не признак неполноценности, а механизм культурного сопротивления, адаптации и творческого самовыражения, что ярко демонстрирует литература и местные СМИ.

3. *Социальное расслоение на лингвистической основе.* Владение «престижным» стандартным вариантом английского языка (British English) стало важным элементом символического капитала и социального лифта, в то время как нигерийский пиджин и низкий уровень владения стандартным вариантом английского языка маркируют периферийные группы. Это создает неравенство внутри общества, где доступ к качественному образованию и престижным профессиям напрямую связан с владением «правильным» английским языком.

4. *Прагматический парадокс в сфере образования.* Система образования сталкивается с острым противоречием, с одной стороны, обучение на английском языке обеспечивает доступ к глобальным знаниям, карьерным возможностям и международной коммуникации, что рассматривается как инвестиция в будущее. С другой стороны, это

приводит к маргинализации местных языков и формированию «полуязычного» поколения, не владеющего в достаточной мере ни родным языком, ни стандартным вариантом английского языка.

5. *Лингвистический плюрализм и диглоссия.* Языковая ситуация в Нигерии характеризуется диглоссией и лингвистическим плюрализмом. Четко разграничены сферы использования: стандартный вариант английского языка доминирует в официальных, академических и деловых контекстах, в то время как местные языки и нигерийский пиджин используются в повседневном неформальном общении. При этом нигерийский пиджин эволюционирует из маргинального сленга в полноправный язык СМИ.

6. *Колониальные иерархии в академии и пути их преодоления.* Доминирование английского языка в международной научной коммуникации воспроизводит колониальные иерархии в академической сфере, создавая угрозу для альтернативных форм знания. Ответом на это становятся как движение за признание транслингвальных практик, так и критика сложившейся системы, а также создание альтернативных индексов цитирования.

7. *Перспектива транслингвальности и полифонии.* Будущее мультилингвальных постколониальных обществ видится не в моноязычии, а в полифонии взаимовлияющих языковых кодов. Ключевой перспективой является развитие транснациональной грамотности и транслингвальной педагогики, которые легитимизируют использование гибридных практик (нигерийский пиджин, код-свичинг) как в образовании, так и в публичном пространстве, где английский язык лишь один из голосов в языковом репертуаре.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богданова М. Д. К вопросу становления нигерийского варианта английского языка на примере британской и нигерийской // *Russian Linguistic Bulletin*. 2024. №4 (52). Доступ: <https://rulb.org/archive/4-52-2024-april/10.18454/RULB.2024.52.24>. (Дата обращения: 19.09.2025). DOI: <https://doi.org/10.18454/RULB.2024.52.24>.
2. Борисова А. А., Ильина Н. Ю. Особенности функционирования английского языка в Нигерии // *Вестник РУДН. Серия: Лингвистика*. 2014. № 2. С. 42-53.
3. Волошина Т. Г. Некоторые лексические манифестации территориального варианта английского языка Нигерии // *Вопросы журналистики, педагогики, языкознания*. 2018. № 3. С. 406-413.
4. Гузикова М. О. Идеологии в эпоху глобализации: влияние английского языка как *lingua franca* // *Политическая лингвистика*. 2016. Вып. 2 (56). С. 118-122.
5. Кочкина О. М., Швынова А. И. Взаимосвязь между уровнем владения английским языком и ключевыми социально-экономическими показателями // *Человеческий капитал*. 2019. № 4 (124). С. 90-96.
6. Литвиненко Е. Ю., Коренева А. А. Английский язык в контексте диглоссии в современном мире // *Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология*. 2025. № 3. С. 5-14.

7. Халяпина Л. П., Шостак Е. В. Плюрилингвальный и транслингвальный подходы как новые тенденции в теории интегрированного обучения иностранным языкам и профессиональным дисциплинам студентов технических вузов // Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. 2019. № 2. С. 119-130.

8. Agberagba J. T., Maimako T. T. Academic Writing in Nigerian Universities: A Conceptual Framework for Conflict, Security and Peace Writing Centre at the University of Jos Plateau State // *Humanus Discourse*. 2024. Vol. 4. No 5. Available at: https://www.academia.edu/122361362/Academic_Writing_in_Nigerian_Universities_A_Conceptual_Framework_for_Conflict_Security_and_Peace_Writing_Centre_at_the_University_of_Jos_Plateau_State. (Accessed: 09.09.2025).

9. Anchimbe E. A. The place of the English language in the construction of a Cameroon anglophone identity // *TRANS*. 2010. No 17. Available at: https://www.inst.at/trans/17Nr/1-3/1-3_anchimbe17.htm. (Accessed: 07.09.2025).

10. Crystal D. English as a global language. Second edition. Cambridge University Press., 2003. 229 p.

11. Curry M. J., Lillis T. Multilingualism in academic writing for publication: Putting English in its place // *Language Teaching*. 2022. Vol. 57. Iss. 1. P. 1-14. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0261444822000040>.

12. Ferguson C. A. Diglossia // *Word*. 1959. Vol. 15. No. 2. P. 325-340. DOI: <https://doi.org/10.1080/00437956.1959.11659702>.

13. Kachru B. B. World Englishes: approaches, issues and resources // *Language Teaching*. 1992. Vol. 25. Iss. 1. P. 1-14. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0261444800006583>.

14. Kubota R. Neoliberal paradoxes of language learning: xenophobia and international communication // *Journal of Multilingual and Multicultural Development*. 2016. Vol. 37. Iss. 5: Researching Language and Neoliberalism. P. 467-480. DOI: <https://doi.org/10.1080/01434632.2015.1071825>.

15. Labaune-Demeule F. The Novel in Post-Colonial Literatures: Re-Mapping the Genre // *Commonwealth Essays and Studies*. 2016. P. 109-121. DOI: <https://doi.org/10.4000/ces.4914>.

16. Soler J. Academic Publishing in English: Exploring Linguistic Privilege and Scholars' Trajectories // *Journal of Language, Identity & Education*. 2019. P. 389-399. DOI: <https://doi.org/10.1080/15348458.2019.1671193>.

17. Vessalo S. Critical Pedagogy and Neoliberalism: Concerns with Teaching Self-Regulated Learning // *Studies in Philosophy and Education*. 2013. Vol. 32. P. 563-580. <https://doi.org/10.1007/s11217-012-9337-0>.

18. Walubengo P., Simwa A. What is the importance of English language in Nigerian schools? 2023. Available at: <https://www.legit.ng/1101338-importance-english-language-nigerian-schools.html>. (Accessed: 05.09.2025).

REFERENCES

1. Bogdanova, M. D. (2024). K voprosu stanovleniya nigeriyskogo varianta angliyskogo yazyka na primere britanskoy i nigeriyskoy [On the Formation of the Nigerian Version of English Language on the Material of the British and Nigerian Press]. In *Russian Linguistic Bulletin*. No 4 (52). Available at: <https://rulb.org/archive/4-52-2024-april/10.18454/RULB.2024.52.24>. (Accessed: 19.09.2025). DOI: <https://doi.org/10.18454/RULB.2024.52.24>. (In Russ.).

2. Borisova, A. A., Ilina, N. Yu. (2014). Osobennosti funktsionirovaniya angliyskogo yazyka v Nigerii [Features of English Language Functioning in Nigeria]. In *Vestnik RUDN. Seriya: Lingvistika*. No 2. Pp. 42-53. (In Russ.).

3. Voloshina, T. G. (2018). Nekotorye leksicheskie manifestatsii territorialnogo varianta angliyskogo yazyka Nigerii [Some lexical manifestations of the territorial variant of the English language in Nigeria]. In *Voprosy zhurnalistiki, pedagogiki, yazykoznaneya*. No 3. Pp. 406-413. (In Russ.).

4. Guzikova, M. O. (2016). Ideologii v epokhu globalizatsii: vliyanie angliyskogo yazyka kak lingua franca [Ideologies in globalization era: the influence of English as a lingua franca]. In *Politicheskaya lingvistika*. Iss. 2 (56). Pp. 118-122. (In Russ.).

5. Kochkina, O. M., Shvynova, A. I. (2019). Vzaimosvyaz mezhdru urovnem vladeniya angliyskim yazykom i klyuchevymi sotsialno-ekonomicheskimi pokazatelyami [The Relationship between the Level of English Proficiency and Key Socioeconomic Indicators]. In *Chelovecheskiy kapital*. No 4 (124). Pp. 90-96. (In Russ.).

6. Litvinenko, E. Yu., Koreneva, A. A. (2025). Angliyskiy yazyk v kontekste diglossii v sovremennom mire [The English Language in the Context of Diglossia in the Modern World]. In *Vestnik Baltiyskogo federalnogo universiteta im. I. Kanta. Seriya: Filologiya, pedagogika, psikhologiya*. No 3. Pp. 5-14. (In Russ.).

7. Khalyapina, L. P., Shostak, E. V. (2019). Plyurilingvalnyy i translivalnyy podkhody kak novye tendentsii v teorii integrirovannogo obucheniya inostrannym yazykam i professionalnym distsiplinam studentov tekhnicheskikh vuzov [Plurilingual and translival approaches as new trends in the theory of integrated teaching of foreign languages and professional disciplines to students of technical universities]. In *Vestnik PNIPU. Problemy yazykoznaniya i pedagogiki*. No 2. Pp. 119-130.

8. Agberagba, J. T., Maimako, T. T. (2024). Academic Writing in Nigerian Universities: A Conceptual Framework for Conflict, Security and Peace Writing Centre at the University of Jos Plateau State. In *Humanus Discourse*. Vol. 4. No 5. Available at: https://www.academia.edu/122361362/Academic_Writing_in_Nigerian_Universities_A_Conceptual_Framework_for_Conflict_Security_and_Peace_Writing_Centre_at_the_University_of_Jos_Plateau_State. (Accessed: 09.09.2025).

9. Anchimbe, E. A. (2010). The place of the English language in the construction of a Cameroon anglophone identity. In *TRANS*. No 17. Available at: https://www.inst.at/trans/17Nr/1-3/1-3_anchimbe17.htm. (Accessed: 07.09 2025).

10. Crystal, D. (2003). *English as a global language*. Second edition. Cambridge University Press.

11. Curry, M. J., Lillis, T. (2022). Multilingualism in academic writing for publication: Putting English in its place. In *Language Teaching*. Vol. 57. Iss. 1. Pp. 1-14. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0261444822000040>.

12. Ferguson, C. A. (1959). Diglossia. In *Word*. Vol. 15. No. 2. Pp. 325-340. DOI: <https://doi.org/10.1080/00437956.1959.11659702>.

13. Kachru, B. B. (1992). World Englishes: approaches, issues and resources. In *Language Teaching*. Vol. 25. Iss. 1. P. 1-14. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0261444800006583>.

14. Kubota, R. (2016). Neoliberal paradoxes of language learning: xenophobia and international communication. In *Journal of Multilingual and Multicultural Development*. Vol. 37. Iss. 5: Researching Language and Neoliberalism. Pp. 467-480. DOI: <https://doi.org/10.1080/01434632.2015.1071825>.

15. Labaune-Demeule, F. (2016). The Novel in Post-Colonial Literatures: Re-Mapping the Genre. In *Commonwealth Essays and Studies*. Pp. 109-121. DOI: <https://doi.org/10.4000/ces.4914>.

16. Soler, J. (2019). Academic Publishing in English: Exploring Linguistic Privilege and Scholars' Trajectories. In *Journal of Language, Identity & Education*. Pp. 389-399. DOI: <https://doi.org/10.1080/15348458.2019.1671193>.

17. Vessalo, S. (2013). Critical Pedagogy and Neoliberalism: Concerns with Teaching Self-Regulated Learning. In *Studies in Philosophy and Education*. Vol. 32. Pp. 563-580. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11217-012-9337-0>.

18. Walubengo, P., Simwa, A. (2023). *What is the importance of English language in Nigerian schools?* Available at: <https://www.legit.ng/1101338-importance-english-language-nigerian-schools.html>. (Accessed: 05.09. 2025).

Капанян Нина Николаевна – кандидат социологических наук, доцент кафедры «Иностранные языки», Академия социальных исследований и гуманитарного развития, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова» (ул. Просвещения 132, г. Новочеркасск, Российская Федерация, 346428)

E-mail: ninakapanyan@rambler.ru

ORCID: 0000-0002-3495-8255

SPIN-код: 9256-3161

Личный вклад:

- Концепция работы
- Сбор данных
- Анализ и интерпретация данных.

Денисова Анастасия Валерьевна – кандидат социологических наук, доцент кафедры английского языка гуманитарных факультетов, Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» (пер. Университетский 93, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация, 344006)

E-mail: dgsrostov2013@gmail.com

ORCID: 0000-0002-6550-6147

SPIN-код: 7721-5012

Личный вклад:

- Составление текста
- Критическая доработка статьи
- Окончательное утверждение версии для публикации.

Karanyan Nina N. – Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor of the Foreign Languages Department, Academy of Social Research and Humanitarian Development, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «South-Russian State Polytechnical University (NPI) named after M. I. Platov» (Prosveshcheniya Street 132, Novocherkassk, Russian Federation, 346428)

E-mail: ninakapanyan@rambler.ru

ORCID: 0000-0002-3495-8255

SPIN-code: 9256-3161

Personal contribution to the joint manuscript:

- Conception or design of the paper
- Data collection
- Data analysis and interpretation.

Denisova Anastasia V. – Candidate of Sociology, Associate Professor of the English Language Department of the Humanities Faculties, the Institute of Philology, Journalism and Intercultural Communication, Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Southern Federal University» (per. Universitetsky 93, Rostov-on-Don, Russian Federation, 344006)

E-mail: dgsrostov2013@gmail.com

ORCID: 0000-0002-6550-6147

SPIN-code: 7721-5012

Personal contribution to the joint manuscript:

- Drafting the article
- Critical revision of the article
- Final approval of the version to be published.

Поступила в редакцию 02 октября 2025 г.